

LA ENSEÑANZA DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO Y DE LA COMPRESIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR

THE TEACHING OF THINKING SKILLS AND READING COMPREHENSION IN LOW-PERFORMING SCHOOL STUDENTS

MARIELA GONZÁLEZ-LÓPEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, MÉXICO

marielagonzalezlopez@yahoo.com

<http://orcid.org/0000-0002-3178-8000>

Fecha de recepción: 17 febrero 2019

Fecha de aceptación: 15 mayo 2019

RESUMEN

Este artículo presenta los resultados obtenidos en una investigación acción educativa de corte cualitativo, realizada en una escuela de educación básica cuyo objetivo es que los estudiantes del tercer grado desarrollen las habilidades para la comprensión lectora y habilidades de pensamiento, para el aprendizaje permanente dado al bajo rendimiento escolar. El soporte teórico de la investigación fueron las habilidades para la comprensión lectora, la memoria funcional, la atención, razonamiento, aprendizajes previos y las habilidades de pensamiento. El enfoque de análisis fue la observación natural a ocho participantes, sus respectivas evaluaciones de diagnóstico educativo, intervención educativa con el diseño de diez estrategias. En las conclusiones se evidencian avances en la mayoría de las variables evaluados; las habilidades de la comprensión lectora que sobresalen en los estudiantes son; vocabulario, la memoria funcional y las habilidades de pensamiento. La enseñanza aprendizaje de las habilidades de la comprensión lectora y las habilidades de pensamiento transformadas en estrategias que conlleven a la lectura, razonamiento e interpretación de tareas, son posibles para estudiantes con bajo rendimiento escolar, además los estudiantes sí desarrollan habilidades para el aprendizaje permanente, y mientras más estrategias didácticas experimenten, transforman su pensamiento en aprender a pensar.

PALABRAS CLAVE: investigación acción; lectura; estrategias didácticas; estudiantes con bajo rendimiento escolar; pedagogía

ABSTRACT

This article presents the results obtained in a qualitative research educational action, carried out in an elemental school whose objective is that third grade students develop the skills for reading comprehension and thinking skills, for the permanent learning given to the low school performance. The theoretical support of the research was the skills for reading comprehension, functional memory, attention, reasoning, previous learning and thinking skills. The focus of analysis was the natural observation of eight participants, their respective evaluations of educational diagnosis, educational intervention with the design of ten strategies. The conclusions show advances in most of the evaluated variables: The reading comprehension skills that excel in the students are: vocabulary, functional memory and thinking skills. Teaching learning of reading comprehension skills and thinking skills transformed into strategies that lead to reading, reasoning and interpretation of tasks,

are possible for students with low school performance, in addition students do develop skills for lifelong learning, and the more strategies they experience, they transform their thinking into learning to thing.

KEYWORDS: action research; reading; teaching strategies; students with low-performing school students; pedagogy.

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta la tesis de maestría, consiste en una experiencia pedagógica sobre los resultados obtenidos en una investigación acción educativa, de corte cualitativo, realizada en una escuela de educación básica en el municipio de Chihuahua, México, se realizó una intervención educativa a partir de una planeación de estrategias didácticas diseñadas para desarrollar las habilidades para la comprensión lectora (HCL) y las habilidades de pensamiento (HP) en estudiantes entre 8 y 9 años de edad con bajo rendimiento escolar (BRE).

El objetivo es enseñar las HCL y HP desde un enfoque pedagógico una propuesta alternativa para atender los problemas de la comprensión lectora. De esta enseñanza, derivan muchos beneficios como: la mejora en el proceso cognitivo del estudiante, la fluidez, memoria funcional y la atención, la observación, ortografía, aumenta el rendimiento escolar a los estudiantes con bajo nivel escolar y a los que no están bajos (Pascual-Gómez y Carril-Martínez, 2017). Enseñar las HCL y HP se han considerado como el camino recomendado para facilitar la adquisición de conocimientos; una vez conseguido las HCL, será más fácil consolidar los contenidos que se proponen en educación básica. Las HCL son necesarias y de gran importancia para enfrentar los desafíos que los estudiantes tendrán en este mundo globalizado (Guerrero, 2016).

Esta investigación va dirigida a maestros que están trabajando en el aula con estudiantes con BRE, a los estudiantes que están formándose para ser profesores, a los que están formando a maestros, académicos investigadores, asesores pedagógicos de las escuelas primarias de México y por último a los encargados de políticas educativas en educación básica. Numerosas investigaciones han profundizado sobre estrategias, modelos y variables relacionadas con la comprensión lectora tanto en el ámbito nacional como en el internacional (González-Rodríguez y Londoño-Vásquez, 2019; Lee, 2019; Couso-Domínguez y Vieiro-Iglesias, 2017; Pascual-Gómez y Carril-Martínez, 2017; Lluch y Sánchez-García, 2017; Hoyos y Gallego, 2017; Guerrero, 2016; Londoño-Muñoz, Jiménez-Jiménez, González-Alexander, y Solovieva, 2016; Guzmán, Correa, Arvelo, y Abreu, 2015; Llamazares, 2015; Camacho-Quiroz, 2013; Alfonso y Sánchez, 2009; Caballero, 2008; Solé, 2004, 1998).

La investigación en el área de la comprensión lectora según los estudiosos Pascual-Gómez y Carril-Martínez (2017) reconocen la percepción y los procesos de decodificación, es decir, identificar las letras es un paso para el reconocimiento de las palabras, para llegar a la frase y al texto y en definitiva para que exista comprensión Según Lee (2019), especifica seis habilidades para la comprensión lectora: construcción y cohesión de oraciones, y. La primera, la decodificación es la identificación de letras, palabras y textos,

la segunda, la fluidez se necesita para reconocer las palabras, la tercera es el vocabulario para la comprensión de una oración se necesita conocer el significado de las palabras. La cuarta es la construcción y cohesión de oraciones. La quinta, el razonamiento y conocimiento previo es interpretar las palabras con otras, relacionarlas y reconocer su significado. Según (Arellano, Mendoza y Monjardín, 2017), un conocimiento previo es suficiente en cantidad y en su contenido para resolver un nuevo aprendizaje. La sexta la memoria funcional y de atención se refiere a que los niños deben aprender a desarrollarla mediante la práctica de la observación.

Cabe señalar también en el área de las HP se refieren al proceso cognitivo que los estudiantes realizan mediante la observación, comparación, clasificación, interpretación, representación y la inferencia (Amestoy, 2002). El BRE es problema social, ya que en cada escuela de educación primaria hay estudiantes con BRE, el cual puede originarse por las malas notas, desde el estudiante mismo, la familia, la deserción temprana o el estilo de enseñanza que no le ha favorecido al estudiante (Monsalve 2016; Navarro, 2003).

Los problemas de la comprensión lectora existen desde hace más de 40 años, el problema también se evidencia en los resultados del examen del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), ya que México obtuvo 423 puntos de promedio en lectura con una media de 493 puntos (Organización para la cooperación y desarrollo económico [OCDE], 2017), significa un bajo conocimiento o bajo razonamiento de la lectura, siendo una de las habilidades esenciales para la comprensión lectora.

El Gobierno de la República (2017) señala que en los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE) de 2010, el 20.2% de los estudiantes del tercer grado de primaria obtuvieron un resultado insuficiente en cuanto al dominio del español. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación [INEE], (2018), el resultado del Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en lenguaje y comunicación a nivel nacional fue de 501 puntos cuyo nivel es el III con dominio satisfactorio y en Chihuahua, se obtuvo un puntaje de 493, es decir en el nivel II con dominio básico por debajo de la media.

A pesar de la amplia investigación en el campo de las HCL y HP no existe un solo estudio que aborde el tema del desarrollo de las HCL y HP en estudiantes con BRE. Los estudios publicados hasta el presente no han tenido en cuenta realizar diagnósticos para conocer las HCL y HP que poseen los estudiantes antes de una propuesta de intervención educativa en estudios BRE. Pocos estudios han sido capaces de recurrir a los estilos de aprendizaje para que la planeación de estrategias para el desarrollo de HCL y HP sean efectivas para el estudiante.

El desarrollo de las HCL, está relacionada con las HP. Solé (1998), menciona que la lectura, es el resultado de tres cosas previas: que la lectura le resultó familiar, pudo interpretar la lectura y que utilizó estrategias para la comprensión, por ejemplo, la memoria funcional para leer. Por su parte, Chávez (2005) señala que las estrategias didácticas que favorecen la comprensión lectora son: el acompañamiento en la lectura, tanto el profesor como la familia del estudiante.

Las categorías teóricas de base para esta investigación son las habilidades para la comprensión lectora (HCL) y se relacionan con las HP. Las HCL son aquellas que interactúan en el proceso de lectura de un texto y en la adquisición de conocimientos en su desarrollo (Lee, 2019; Hoyos y Gallego, 2017; Hernández, Duque, y González, 2015; Valenzuela, Nieto, y Muñoz, 2014; Araya, 2014; Moreno, Huerta y Castellanos, 2007; Faccione, 2007; Amestoy, 2002).

2. MÉTODO

Esta investigación educativa es de corte cualitativo a través de la metodología de la investigación acción (IA), transforma la práctica docente, en una mejora continua, mediante ideas creativas e innovadoras (Machin-Mastromatteo y Tarango, 2019; Metler, 2016; Pikard, 2013; Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). El objetivo es ayudar a los estudiantes de BRE a aprender las HCL y HP para el avance en el aprendizaje. El estilo de enseñanza aplicada a la investigación es individualizada, grupal, multisensorial y con ejemplos prácticos (Equipo understood, 2018).

Se pretende que los estudiantes con BRE desarrollen las HCL y las HP para la comprensión lectora y, por lo tanto, mejoren su aprendizaje. En consecuencia, el maestro mejora su práctica educativa a través de la práctica a través de la práctica. Siguiendo la metodología de la IA se llevó a cabo de cinco etapas:

1ª etapa, se hicieron tres diagnósticos educativos, el primero para la obtención de la muestra, el segundo sobre las HCL y HP y el tercero es el diagnóstico de los estilos de aprendizaje de los ocho estudiantes para la planeación de las estrategias didácticas de acuerdo a cómo aprenden los estudiantes (kinestésico, visual o auditivo). Para validar la confiabilidad de los instrumentos de cada DE se utilizó el Alfa Cronbach. 2ª etapa, consiste en la planeación de diez estrategias didácticas. 3ª etapa, la intervención educativa (IE) es decir la aplicación de las diez estrategias para el desarrollo de HCL y HP. 4ª etapa las observaciones de la IE, y la 5ª etapa, los resultados y conclusiones.

4.1. Población y unidad de análisis

La población es de 8 estudiantes matriculados en el tercer grado de educación básica; 7 estudiantes son niños y una niña, entre 8 y 9 años de edad, que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo, provienen de familias de escasos recursos y un nivel bajo de escolaridad. Una nota importante que una de las madres de los estudiantes, no domina la lectura en español, solo la lengua nativa indígena. Además, ambos padres trabajan del grupo de estudiantes, y esto dificulta el acompañamiento de sus hijos en los procesos académicos.

4.2. Diagnóstico educativo

El diagnóstico educativo (DE) es una herramienta para elevar la calidad educativa y obtener los conocimientos previos de los estudiantes antes de hacer la intervención educativa para lograr una mejora en los participantes (Arriaga, 2015). Se diseñaron y aplicaron los tres instrumentos validados por expertos, el primer diagnóstico educativo (DE1) fue sobre los conocimientos previos de las HCL (Hoyos y gallego, 2017), consistió

en aplicar en los once grupos de la escuela (con un total de 330 estudiantes), en cada uno se aplicó dicha prueba, fue de una lectura leída al grupo, junto con un instrumento que consiste en un cuestionario de cinco reactivos con respuesta múltiple, con una confiabilidad de .90 por el Alfa de Cronbach.

Dicha prueba permitió clasificar a 330 estudiantes en tres niveles escolares: Alto, Medio y Bajo: Alto significa que obtenía la calificación de 9 y 10, Medio significa 6 y 8 y Bajo significa de 0 y 5 y se encuentran entre los estudiantes con BRE, que significa una calificación reprobatoria en el Sistema Educativo Mexicano.

Se determinó que en el grupo con la mayor cantidad de estudiantes en el rango de *bajo* se tenían que enseñar las HCL y HP. Los resultados de este DE1 indicaron que el grupo del tercer grado tiene ocho estudiantes con BRE, siete niños y una niña, mientras que los demás grupos tenían entre 1 y 5 estudiantes con BRE. Para los tres DE estuvieron la autorización de los padres, maestro de grupo y directora de la institución.

El DE2 se rediseñó el instrumento de Estilos de Aprendizaje (EA) para niños del tercer grado y aplicar la prueba para conocer los estilos de aprendizaje [EA] (Romero, 2016; Fernández y Beligoy, 2015; Schilardi, 2014). El instrumento fue validado por una confiabilidad de .90 de Alfa de Cronbach, consistió en 30 reactivos, con la escala aditiva de tipo Likert, muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, la última se considera que no pertenece a ese estilo (Matas, 2018). Los resultados del DE2 señalan que los EA de los ocho estudiantes del tercer grado son de la siguiente manera: auditivo 1 estudiante, visual 4 estudiantes y kinestésicos tres estudiantes; por consiguiente, para el comienzo de las intervenciones educativas se tomaron en cuenta para el diseño de las intervenciones, por ejemplo, a los estudiantes cuyo EA es visual se utilizaron estrategias con ayudas visuales (Schilardi, 2014).

En el caso del estilo kinestésico se implementaron estrategias multisensoriales de manera que el estudiante realizara movimientos y utilizara los cinco sentidos (Lee, 2019). Finalmente, en las actividades para el estilo auditivo predomina el habla y escuchar, por lo tanto, la enseñanza consiste en la explicación del maestro, proyecciones con la computadora y videos, así también exposiciones del estudiante (Romero, 2016).

El DE3 es un instrumento para conocer qué tanto utilizan las HCL y HP. Se diseñó un instrumento para estudiantes entre 8 y 9 años de edad del tercer grado de educación básica, y fue validado por el comité de expertos en la materia de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) con una confiabilidad de .95 de Alfa de Cronbach, con 26 reactivos, escala aditiva de tipo Likert, los rangos son “Alto (significa que el estudiante domina la habilidad), Medio (significa que el estudiante comienza a utilizar estas habilidades) y Bajo (significa que el estudiante necesita que le enseñen la habilidad). Los resultados del DE3 se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultado del tercer diagnóstico

	El estudiante domina la habilidad	El estudiante comienza a utilizar estas habilidades	Necesita que le enseñen la habilidad
HCL	Alto	Medio	Bajo
Decodificación		*	
Fluidez		*	
Vocabulario			*
Construcción y cohesión de oraciones			*
Razonamiento y conocimiento previo			*
Memoria Funcional			*
HP			
Observar			*
Comparar			*
Clasificar			*
Describir			*
Interpretar			*
Representar			*
Inferir			*

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la Tabla 1 sobre las HCL, se realiza con el objetivo de conocer las habilidades que los estudiantes ya utilizan para comunicarse que ya utilizan los estudiantes para comunicarse. De estos resultados sobresalen especialmente dos: la decodificación (se utiliza para identificar las palabras y textos) y la fluidez (es necesaria para la codificación de palabras). Sin embargo, en las demás habilidades se clasifica como bajo. A partir de la información obtenida en este diagnóstico se diseñó un plan de estrategias didácticas (Roux y Anzures, 2015), para la enseñanza aprendizaje y el desarrollo de las HCL y HP. Cabe mencionar que con el objetivo de hacer una comparación con el resto de estudiantes que no son de BRE del tercer grado, con calificaciones están entre 6-10. En este caso se coloca en el nivel *Medio*, lo que indica que los estudiantes empiezan a utilizar todas las habilidades desde el inicio del ciclo escolar.

4.3. Las HCL y HP

A continuación, se definen las seis habilidades para el desarrollo de la comprensión lectora (HCL) con el propósito de conocer el lenguaje técnico de la investigación: i) *decodificación*, es la técnica para leer, es esencial en el proceso de la lectura que usan para pronunciar las palabras (Lee, 2019; Pascual-Gómez y Carril-Martínez, 2017). ii) *La fluidez*, es la codificación clara de las palabras, es decir una lectura rápida con una correcta pronunciación (Fumagalli, Elina, Barreyro, Jacobovich, y Jaichengo, 2018). Además, *la fluidez* es importante para la comprensión lectora, sin esta leerán con tropiezos y por ende la no comprensión. iii) *El vocabulario o reserva cognitiva*, según Stern (2007) es un constructo hipotético que hace referencia a la adaptación del cerebro a una situación de deterioro utilizando recursos cognitivos de procesamiento que permiten compensar ese deterioro (Citado por Lojo-Seoane, Facal, Juncos-Rabadán y Pereiro, 2014). Entre más lea

el estudiante mayor será el vocabulario adquirido, el vocabulario es primordial al momento que se lee porque se necesita comprender la mayoría de las palabras leídas en el texto.

iv) *La construcción y cohesión de oraciones*, se refiere al orden y claridad de los escritos o lo que comunica, por ejemplo, en educación básica, el grado de construcción y cohesión es que el niño cuando escribe o esté narrando algo, mencione el sujeto (sustantivo y adjetivo) y el predicado (verbo, prepositivo, sustantivo y adjetivos en una oración) (Lee, 2019). Es decir, lo que comunique deber ser entendido por los demás. *El Razonamiento y conocimientos previos*, Los conocimientos previos son considerados desde hace ya varias décadas como esenciales para adquirir conocimientos nuevos (Mota y Valles, 2015).

La adquisición de información nueva depende en alto grado de las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva y el aprendizaje significativo de los seres humanos ocurre a través de una interacción de la nueva información con las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva (Ausubel, 1983, p. 7).

vi) la habilidad de la memoria funcional y atención se refiere a como tenemos y utilizamos la información almacenada en la memoria a corto plazo. Para desarrollarla se debe fomentar la lectura activa y la práctica de la visualización (Lee, 2019).

Para la comprensión lectora se necesita de la *habilidad de construcción y cohesión de oraciones*, por lo tanto, es una habilidad para escribir y para realizar la conexión de una idea con otra dentro de una lectura. *La habilidad de razonamiento y conocimiento previo*, para la comprensión de lectura, se necesita de la inferencia (Lee, 2019); (Moreno, Huerta y Castellanos, 2007); (Amestoy, 2002).

Las HP son las habilidades esenciales para pensar en solucionar problemas o situaciones que se presentan en cada etapa del individuo, además son parte del proceso cognitivo de los individuos. Las HP son: observar, comparar, clasificar, describir, interpretar, representar, e inferir (Hernández, Duque, y González, 2015); (Araya, 2014); (Amestoy, 2002). La importancia de una breve definición; La inferencia es una HP que consiste en relacionar dos o más conceptos que forman parte de un problema para tener una conclusión (Moreno, Huerta y Castellanos, 2007, p.12).

Utilizando las HP te dirige a aprender a pensar, para ello se necesitan de las HP o actividades para el desarrollo de procesos cognitivos. La habilidad de observar es la habilidad de identificar información en un texto, por ejemplo, una secuencia o patrones. Para observar cosas, seres vivos o eventos, hay que considerar diferentes características como el color, forma, tamaño, si se relaciona con algo, cantidad, familia, forma, número, género etc. (González-López, Machin-Mastromatteo, Tarango, y Romo, 2018). La habilidad de clasificar es una HP, se define por ordenar la información a partir de semejanzas y diferencias; pueden ser cosas, seres vivos o eventos, y se pueden clasificar por número, cantidad, color, forma, familia, género y tamaño. La habilidad de la descripción es expresar a detalle los seres vivos, cosas o eventos, es decir, todo lo que nos rodea. La habilidad de interpretar es describir coherentemente un texto, pinturas o eventos. La habilidad de representar es la manera de dar a comprender algo por medio de información gráfica. La inferencia es una HP que consiste en relacionar dos o más

conceptos que forman parte de un problema para tener una conclusión (Moreno, Huerta y Castellanos, 2007, p.12).

4.4. Planeación de actividades para el desarrollo de habilidades para la comprensión lectora y habilidades de pensamiento

Los resultados del diagnóstico de los EA del DE2, y los resultados del DE3 de las HCL y HP que posee el alumno (Tabla 1). Por lo tanto, se diseñó una planeación de 10 estrategias didácticas que ayude a desarrollar las HCL y HP (Tabla 2).

Tabla 2. Las estrategias didácticas y las habilidades que se pueden desarrollar

No.	Habilidades	Taller de lectura	Crear un entorno lector entre madre e hijo	Lectura de noticias	Lectura de cuentos	Línea del tiempo	La obra de teatro	Hacer y describir una historieta	Invento un cuento	Práctica de la ortografía	Juego al Chef
HCL											
1	Decodificación	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Fluidez	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Vocabulario	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Construcción y cohesión de oraciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	Razonamiento y conocimiento previo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	Memoria Funcional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Habilidades de Pensamiento											
7	Observar	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	Comparar	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	Clasificar	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	Describir	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	Interpretar	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	Representar	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	Inferencia	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Estilo de Aprendizaje											
1	Visuales	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Kinestésicos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Auditivos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Fuente: Elaboración propia.

4.5. Intervención educativa

Continuando con la IA, la intervención educativa se conoce como el trabajo del maestro en la que pone en marcha los conocimientos y las estrategias de aprendizaje o didáctica en distintas actividades para el desarrollo HCL y HP. La intervención duró un ciclo escolar (10 meses), 1 a 12 sesiones por mes, cada estrategia didáctica fue de 30 min a dos horas. El estilo de enseñanza (EE) según (Aparco, Bautista-Olórtegui, y Pillaca, 2017; Laudadio y Da Dalt, 2014) es el estudio de las prácticas de la enseñanza que remite a un gran número de experiencias valiosas que llevan a cabo cada día los maestros. Además, es la transferencia de saberes mediante la práctica motivacional del maestro, con un enfoque, el de llevar a los estudiantes a una mejora cognitiva.

El EE que se utilizó en esta investigación, es la enseñanza directa; agregando la estrategia de enseñanza llamada tiempo de espera, actividades multisensoriales donde utilizas diferentes sentidos y el movimiento y ‘ modelar la actividad antes de que la haga el estudiante. Las estrategias didácticas (Tabla 2), se diseñaron mediante un enfoque

competencial (SEP, 2017), significa que el estudiante va aprendiendo a adquirir conocimientos a través de la práctica en el aula y fuera de ella, la cual va generando evidencias de que hay una transformación en el educando, es decir, la interrelación de conocimientos y habilidades. Para cada estrategia, se realizó una rúbrica o matriz de valoración que valora el nivel del logro de la habilidad (Marín, Guzmán y Castro, 2012), validada por expertos para evaluar las HCL y HP de cada alumno. Las valoraciones fueron Alto, Medio y Bajo, contiene la habilidad a desarrollar.

Los contenidos transversales (lectura, la noticia, la línea del tiempo, la obra de teatro) son los contenidos los que se utilizaron en ciertas estrategias didácticas para el desarrollo de HCL y HP, fueron tomados del programa de estudios del sistema educativo mexicano del tercer grado (para niños entre 8 y 9 años de edad) de educación básica (SEP, 2017).

Conforme a la investigación de lo que son las HCL y HP, se inició la intervención educativa en el grupo de estudiantes, con la enseñanza de las HCL (cuatro sesiones de una hora) y las HP (dos sesiones de dos horas).

Para enseñar las HCL, 1° se mostró el libro de lecturas de tercer grado (SEP, 2017), 2°, se leyó con fluidez una lectura llamada sueños de hoy y mañana autora es Martha J. Oros Luengo y señalas el año de publicación y la editorial. 3° una vez que terminó de leer, se elaboró tres preguntas a los estudiantes, se dio tiempo de espera (7-10 segundos) a los estudiantes para que contesten, 4° para la memoria funcional se dio la indicación que escribieran dos preguntas en su cuaderno sobre la lectura sueños de hoy y mañana, después escribes tu nombre y lo entregas a la investigadora. 5° para la construcción y cohesión de oraciones, se revisaron las preguntas que elaboraron los estudiantes para observar la cohesión textual. 6° Para enseñar la habilidad de razonamiento y conocimiento previo se esperó a escuchar lo que pensaban los estudiantes sobre el tema de la salud bucal, se dio tiempo de espera para que los estudiantes mencionen los conocimientos previos de ese tema, después continúas explicando el tema hasta concluirlo.

Para enseñar las HP se hicieron en dos sesiones, se llevó a cabo la enseñanza multisensorial, 1° se colocaron 10 frutas en una mesa, luego se comenzó a enseñar la habilidad de la observación(considera las características siguientes, color, forma, tamaño, numero, cantidad, especie, familia, orden, etc.) y explicas, 10 frutas que debemos comer para absorber las vitaminas y minerales, tomas una pera, y se dice: ‘esta es una pera es pequeña, verde, de forma redonda como una pelota, pertenece a la familia de las frutas o vegetales, su género es femenino porque termina en a’. Después realizas cinco preguntas a los niños sobre la fruta para corroborar que sí aprendieron.

3° Para enseñar a comparar, se tomó una guayaba y una manzana, se explicó las diferencias de estas dos frutas, es que una es amarilla y la otra roja, además tiene más vitamina c la guayaba que la manzana. Otra diferencia es que son diferentes especies. Las semejanzas es que las dos pertenecen al mismo género, las dos son frutas etc.

4° Para enseñar a clasificar, se colocaron en el pizarrón muchos recortes (6 x 6) de animalitos, personas, frutas y cosas. ¿Después se les hace una pregunta de cómo se ordenarían estas figuras? Se ordenaron por color, forma y familia, etc. 5° Para aprender a

describir usa la habilidad de la observación, la comparación y la clasificación. 6° Para enseñar a interpretar es permitirse atribuir un significado a cualquier situación para relacionarla con los conocimientos adquiridos; de este modo la interpretación es una HP que ayuda a construir nuevos conocimientos, ejemplo; Soy un numero compuesto con tres dígitos, la unidad es 2 x 4, la decena es la unidad menos 6 y, la centena es la decena es la unidad más 1, ¿qué número soy?

Para enseñar la inferencia, con el uso de la computadora se proyectó la siguiente lectura a los estudiantes del tercer grado de primaria, fueron de campamento al campo con su maestra para realizar algunas actividades de ciencias, cuando terminaron sus tareas, la maestra les dijo que podían jugar durante dos horas, pero, para evitar accidentes, no debían apartarse del lugar, subirse a los árboles ni jugar a las escondidillas. Las chicas y los chicos se pusieron de acuerdo y decidieron que podría hacer dos equipos completos para jugar futbol; también podían saltar la cuerda o columpiarse, solo que nadie llevó una pelota ni tenían cuerdas. Se les preguntó a los estudiantes: ¿Cuántos escolares forman el grupo de tercer grado de primaria? ¿Cómo sabes la cantidad de los escolares? ¿Cómo es el lugar donde se desarrolla el relato? ¿Por qué no se puede jugar a las escondidillas?, sino hay pelotas ni cuerdas ¿Qué opciones tienen los estudiantes para divertirse?

A continuación, se presenta la descripción de las diez estrategias didácticas que se implementaron para el desarrollo de las HCL y HP. Conforme con la bibliografía existente en la primera estrategia para el desarrollo de habilidades. Se optó por el Taller de lectura (Chávez, 2015), con el fin de crear un entorno lector entre madres e hijos de BRE y por otra parte ayudar a la madre que no domina la lectura en mejorarla. En la Figura 1 se aprecia la interacción del taller. En el taller se programó una sesión diaria durante un mes a la madre que no domina la lectura, con el objetivo de que mejore en la lectura, se le dio el taller específicamente entre la investigadora y la mamá que practicaba la lectura. Se diseñó una rúbrica para evaluar; la participación de las madres con sus hijos, y registrar las HCL y las HP que se observaron en los estudiantes con la valoración de la estrategia de insuficiente, aceptable y esperado.

Figura 1. Primera estrategia didáctica para el desarrollo de las HCL y HP

<p>Lectura: “El galardón”</p> <p>La mama leyó la lectura “El galardón” a su hijo</p> <p>De esa lectura realizaron tres preguntas: 1 ¿Qué es un galardón?, 2 ¿Por qué se les llama filántropos a algunas personas?, 3 ¿Como podemos contribuir a mejorar el ecosistema donde vivimos?</p> <p>Respuesta 1, de estudiantes. <i>Es un premio a quien trabaja mucho.</i> Respuesta 2. <i>Ayudar a otros, hacer algo bueno para otros.</i> Respuesta 3. <i>La basura en el bote</i></p> <p>Lectura: “Desde chiquito picoso”</p> <p>Los niños leyeron a las madres “desde chiquito picoso”</p> <p>De esa lectura realizaron tres preguntas: 1 ¿Por qué chiquito picoso? Respuesta de la mamá: “porque desde pequeño fue trabajador”, “porque desde pequeño era bueno”, “porque sabía mucho”</p>
--

Fuente: Elaboración propia

En la segunda estrategia se procedió a seguir creando un entorno lector entre padres e hijos con el fin de entablar una comunicación de calidad entre padres e hijos para beneficiar los estudiantes en la comprensión de la lectura. Se realizó un programa de padres lectores para niños BRE (Figura 2).

Figura 2. La segunda estrategia didáctica para el desarrollo de las HCL y HP

Nombre/ Actividad	Lectura leída por la mamá y pregunta	Respuesta	Participaron los padres (si o no)	Habilidades que desarrollaron	Valoración
A1	La historia de pequeños	Superman	Si	Vocabulario	Medio
A2	héroes	Batman	Si	Vocabulario	Medio
A3	¿Quién es tu héroe?		No	Vocabulario	Medio
A4		Mi papá	Si	Vocabulario	Medio
A5			No	vocabulario	Medio
A6		Los increíbles	Si	Vocabulario	Medio
A7		Dios	Si	Vocabulario	Medio
A8			No	Vocabulario	Medio

Fuente: Elaboración propia

Se programó a cada padre para que leyera, el día y hora para participar de 15 a 30 minutos en la actividad de la lectura. Consistió en que leyeron una lectura escogida por el hijo para que lo leyera el padre y después se realizaron tres preguntas y contestaron los estudiantes

iii) *Lecturas de noticias*, se les mostró un periódico, su definición, la estructura, los tipos de periódicos que hay en la ciudad y también como se describen, interpretan y comparan unas noticias con otras (figura 3). Esta estrategia se desarrolló en cuatro sesiones de entre 30 minutos a una hora. Para la evaluación de las habilidades se utilizó una rúbrica con valoración de: *Alta, Medio y Bajo*.

Figura 3. Tercera estrategia para el desarrollo de las HCL y HP

Actividad /alumno	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
Noticias	deportes	justicia	justicia	usticia	justicia	justicia	justicia	justicia
Habilidad desarrollada	Decodificación, vocabulario, fluidez, observar, interpretar, descripción inferencia	“	“	“	“	“	“	“

Nota: “significa que desarrolló las mismas habilidades que A1

iv) *Lectura de cuentos*. En esta actividad se llevó a los alumnos una hora, los llevamos cada clase a la biblioteca, tomaron un cuento, leyeron durante 20 minutos, luego se les pidió que interpretaran lo que habían leído y que escribieran cinco palabras clave para describir la lectura. Se llevaron a cabo cinco sesiones de entre 30 y una hora. De la

misma manera también se utilizó una rúbrica diseñada para evaluar las HCL vocabulario y las HP, sobre todo la interpretación, observación y descripción. La valoración de Alto, Medio y Bajo. Ejemplo de A6: para el libro leído “Si yo fuera un león” escribió; *fuerte, peludo, animal, comelón, amarillo*.

v) *Construcción de la línea del tiempo del alumno*. La estrategia didáctica se desarrolló en cuatro sesiones de una hora cada una. Los estudiantes dibujaron su línea del tiempo (desde que nació hasta el presente), para desarrollar la habilidad de la memoria funcional, la observación y la representación a través del dibujo.

Figura 4. Línea del tiempo

Estudiante dentro del vientre de la madre › preescolar › primaria

Nota: Los estudiantes no dibujaron cuando gatearon, caída de dientes o caminaron por primera vez.

vi) *La obra de teatro*, como actividad para representar, observar, crear y expresarse (Álvarez y López, 2016). Dicha actividad fue de ocho sesiones, para favorecer la habilidad sensorial para crear y actuar, dicha actividad es para el EA kinestésico. Los estudiantes presentaron una obra de teatro con títeres hechos y un escenario que ellos mismos elaboraron (figura 4). Se realizó la rúbrica para evaluar HCL (vocabulario, memoria funcional) y HP (descripción) con una valoración de Alto, Medio y Bajo.

Figura 4. Sexta estrategia para el desarrollo de las HCL y HP

Actividad /Nombre	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A7
Realizó el títere (si/no)	Si							
Escenificó (si/no)	Si							

Fuente: elaboración propia

vii) *Diseñar y describir una historieta propia* (Paré y Soto-Pallares, 2017). Se dio una hoja impresa con las instrucciones para cada estudiante, durante cuatro sesiones de una hora, cada alumno hizo su historieta para exponerla al grupo, la diseñó, escribió su historieta con una estructura de inicio y desarrollo y final. Después la expuso al grupo. Se realizó la rúbrica para evaluar HCL; construcción y cohesión de oraciones, memoria funcional, vocabulario, conocimientos previos y HP (descripción) con una valoración de Alto, Medio y Bajo.

viii) *Invento un cuento* (Payà y Chamorro, 2018). El cuento infantil como elemento pedagógico. La estrategia fue de cuatro sesiones, de una hora cada una y en equipo, agarrados de las manos formaron un círculo y cada uno decía una oración, en la cual se conformó el cuento entre todos. Se realizó la rúbrica para evaluar HCL vocabulario, construcción y cohesión de oraciones, el razonamiento y conocimientos previos. y HP descripción, con una valoración de Alto, Medio y Bajo.

Figura 5. La octava estrategia para el desarrollo de HCL y HP

A1. Había una vez

A2. Un perro que se llamaba capitán

A3. Llego a la casa de Blanca ...hasta el A8.

Fuente: Elaboración propia

ix) Usar la ortografía para comprender textos. La estrategia fue de diez sesiones de 30 minutos a una hora, en ellas los estudiantes realizaron una lectura corta y después escriben lo que han comprendido. Se revisó la ortografía, la coherencia del texto y se le hace saber al estudiante los errores (figura 6). La rúbrica para evaluar las HCL (decodificación, fluidez, vocabulario, construcción y cohesión de oraciones) y HP (observación y descripción) con una valoración de Alto, Medio y Bajo. Ejemplo de una respuesta de A8 (figura 6)

Figura 6. Novena estrategia para el desarrollo de HCL y HP

Lectura: El agua en nuestro cuerpo

A8 escribió así: EL agua en nuestro cuerpo. Debemos toma mucha agua para seguir vivos si no tomamo el agua nos podrama morir

Se explica el estudiante, pero tiene errores ortográficos en el texto, son las palabras escritas incorrectamente.

Fuente: Elaboración propia

x) Jugando al chef. La estrategia se implementó en una sesión de dos horas. La investigadora llevó ingredientes para la elaboración de sándwiches, se les dio una hoja de la receta para hacer un sándwich, se les preguntó que se tenía que hacer y ellos participaron diciendo en orden el procedimiento, después por turno, cada estudiante iba a elaborar su propio sándwich, siguiendo el mismo procedimiento, luego se comieron cada uno el sándwich. Esta actividad es para estudiantes kinestésicos, auditivos y visuales. Se realizó la rúbrica para evaluar HCL (memoria funcional) y HP (interpretación) con una valoración de Alto, Medio y Bajo.

4.6. Procedimiento de recogida de datos

Para la recogida de datos se utiliza la observación natural, sin mediación del observador. Este tipo de observación permite registrar las actividades que se realizan en el aula captando, además, los pormenores y matices que emergen en su desarrollo ya que se supone que las maneras de trabajar en el aula pueden ser importantes a la hora de explicar los avances (Anguera, 1983). Para identificar a cada alumno, se optaron las siguientes claves: A1, A2...A8 son los nombres de los estudiantes matriculados en tercer grado. Se llenaron las rúbricas de evaluación de cada estrategia para su análisis en la Tabla 3 y 4.

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES

Para evaluar las HCL y las HP, se utilizaron las diez estrategias en la que participaron los ocho estudiantes de bajo rendimiento escolar, en dos estrategias participaron las madres, y como resultados se obtuvieron avances que se describen enseguida: para comparar las valoraciones de cada estrategia se propuso de Alto, Medio y Bajo, mientras Alto y Medio son variables aceptables, pero Bajo indica que se requiere enseñar nuevamente la actividad con otras estrategias, pero con más sesiones de práctica.

En la Tabla 3 se muestran los resultados de las habilidades desarrolladas de cada estudiante por estrategia, y analizar cuales habilidades poseen los estudiantes después de las estrategias implementadas en el grupo. Se puede apreciar las diez estrategias por estudiante en las diez estrategias que comprenden 6 de HCL y las siete HP por cada estudiante.

Como se muestra en la Tabla 3 el estudiante A1 aumentó y ahora se expresa con un mayor número de palabras, también mejoró en la memoria funcional y la atención pues sigue indicaciones y pudo finalizar sus actividades; sin embargo, cabe señalar que es necesario practicar más las actividades para el desarrollo de la construcción y cohesión de oraciones para seguir aprendiendo.

Respecto a las HP, el estudiante A1 demostró desarrollo en la observación, señala más características de una figura cuando se le solicita, y en la descripción escribió y comunicó más datos sobre cosas y eventos. La interpretación y la inferencia se le dificultan, pero comienza a practicar la habilidad de manera básica, e interpretación. La motivación del alumno fue la clave para la enseñanza (Valenzuela, Muñoz, Silva-Peña, Gómez, y Precht, 2015).

De acuerdo a los resultados del diagnóstico de la Tabla 1 el estudiante A1 inició en un nivel Bajo, pero después de participar en las actividades del Programa pudo avanzar al nivel Medio y esto significa que comienza a utilizar las habilidades de comprensión lectora. El estudiante se benefició de cada una de las estrategias diseñadas para el desarrollo de las distintas habilidades. Cabe señalar que la estudiante A1 obtuvo un menor rendimiento en la decodificación y en la fluidez debido a que no asistió a todas las sesiones de lectura. Como se puede observar en la Tabla 3 indica que el estudiante A2 desarrolló las habilidades de decodificación, vocabulario, fluidez, memoria funcional y de atención, construcción y cohesión de oraciones y uso del razonamiento y conocimiento previo. En cuanto a las HP se percibe una mejora en la observación, descripción, comparación, interpretación e inferencia, utilizándolas de manera básica. Con estos resultados el estudiante avanzó al nivel Medio.

En la tabla 3, el estudiante A3 obtuvo una mejora en la habilidad de la comprensión lectora de la decodificación, vocabulario, la fluidez, en la memoria funcional y la atención, construcción y cohesión de oraciones de manera básica. En cuanto a las HP la observación, descripción, comparación, interpretación e inferencia. Además, se observó motivado el estudiante en las sesiones.

Se muestra motivado y sigue las indicaciones que le dan para realizar las actividades el estudiante A4, las HCL que se observan en la Tabla 3 es el vocabulario, fluidez, memoria

funcional y pone mucha atención, sigue y atiende las indicaciones para realizar las actividades y la construcción y cohesión de oraciones. En cuanto a las HP se comprueba en la Tabla 3 la mejora en las habilidades de la observación, comparación, interpretación y la descripción.

Con la información expuesta en la tabla 3, es posible concluir que los problemas de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de educación básica con BRE se puede remediar a través de un programa de diez estrategias didácticas que son las siguientes i) taller de lectura, ii) crear un entorno lector con el hijo, iii) lectura de noticias, iv) lectura de cuentos, v) línea del tiempo, vi) obra de teatro, vii) realizar y describir una historieta, viii) inventar un cuento, ix) práctica de la ortografía y x) jugando al Chef, con las cuales efectivamente sí desarrollan las habilidades de manera básica, son acordes a la edad de los educandos, por lo tanto, sí hay avances significativos en los estudiantes A1...A4 del tercer grado.

Tabla 3. Las habilidades que lograron los estudiantes A1...A4 por cada estrategia

Estrategia didáctica	A1		A2		A3		A4	
	HCL	HP	HCL	HP	HCL	HP	HCL	HP
Taller de lectura	Vocabulario	descripción observación motivación	vocabulario	Observación, motivación	vocabulario	observación motivación	vocabulario	observación, motivación
Crear un entorno lector entre madre e hijo	vocabulario	observación descripción	vocabulario	observación descripción	vocabulario	observación descripción	vocabulario	observación descripción
Lectura de noticias	decodificación vocabulario o fluidez	Comparación interpretación inferencia descripción	vocabulario fluidez	Comparación interpretación descripción	vocabulario fluidez	Comparación interpretación descripción	vocabulario fluidez	Comparación interpretación descripción
Lectura de cuentos	decodificación vocabulario	Observar interpretación inferencia descripción	decodificación vocabulario	Observar interpretación inferencia descripción	decodificación vocabulario	Observar interpretación inferencia descripción	vocabulario	Observar interpretación inferencia descripción
Línea del tiempo	Memoria funcional	descripción	Memoria funcional	descripción	Memoria funcional	descripción	Memoria funcional	descripción
La obra de teatro	Memoria funcional	observación interpretar	Memoria funcional, vocabulario	observación interpretar	Memoria funcional	observación interpretar	Memoria funcional	observación interpretar
Hacer y describir una historieta	construcción y cohesión de oraciones	descripción	construcción y cohesión de oraciones	descripción	construcción y cohesión de oraciones	descripción	construcción y cohesión de oraciones	descripción

<i>Invento un cuento</i>	construcción y cohesión de oraciones	descripción						
<i>Práctica de la ortografía</i>	todas las HCL	observación descripción	todas las HCL	observación descripción	todas las HCL	observación descripción	vocabulario fluidez	observación descripción
<i>Juego al Chef</i>	Memoria funcional	interpretación	Memoria funcional	interpretación	Memoria funcional	interpretación	Memoria funcional	Comparación interpretación descripción

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 4 se presentan los resultados de A5...A8 sobre las habilidades que desarrollaron los estudiantes mediante las estrategias didácticas. El análisis de cada alumno y las HCL y HP adquiridas por la intervención educativa de diez estrategias.

Tabla 4. Las habilidades que lograron A5...A8 por cada estrategia

Estrategia didáctica	A5		A6		A7		A8	
	HCL	HP	HCL	HP	HCL	HP	HCL	HP
<i>Taller de lectura</i>	vocabulario	descripción observación motivación	vocabulario	observación motivación	vocabulario	observación motivación	vocabulario	observación, motivación
<i>Crear un entorno lector entre madre e hijo</i>	vocabulario	observación descripción	vocabulario	observación descripción	vocabulario	observación descripción	vocabulario	observación descripción
<i>Lectura de noticias</i>	decodificación vocabulario fluidez	Comparación inferencia descripción	vocabulario fluidez	interpretación descripción	vocabulario fluidez	interpretación descripción	vocabulario fluidez	interpretación descripción
<i>Lectura de cuentos</i>	decodificación vocabulario	Observación interpretación inferencia descripción	decodificación vocabulario	Observar interpretación inferencia descripción	decodificación vocabulario	Observar interpretación inferencia descripción	vocabulario	Observar interpretación inferencia descripción
<i>Línea del tiempo</i>	Memoria funcional	descripción	Memoria funcional	descripción	Memoria funcional	descripción	Memoria funcional	descripción
<i>La obra de teatro</i>	Memoria funcional	observación interpretar	Memoria funcional, vocabulario	observación interpretar	Memoria funcional	observación interpretar	Memoria funcional	observación interpretar
<i>Hacer y describir una historieta</i>	construcción y cohesión de oraciones	descripción	construcción y cohesión de oraciones	descripción	construcción y cohesión de oraciones	descripción	construcción y cohesión de oraciones	descripción
<i>Invento un cuento</i>	construcción y cohesión de oraciones	descripción	construcción y cohesión de oraciones	descripción	construcción y cohesión de oraciones	descripción	construcción y cohesión de oraciones	descripción

<i>Práctica de la ortografía</i>	Vocabulario o Fluidez	observación descripción	vocabulario	observación descripción	Memoria funcional vocabulario	observación descripción	Memoria funcional y atención Vocabulario	observación descripción
<i>Juego al Chef</i>	Memoria funcional	interpretación	Memoria funcional	interpretación	Memoria funcional	interpretación	Memoria funcional	interpretación

Fuente: Elaboración propia

Se observa en la Tabla 4 que el estudiante A5 en la 1ª estrategia en el taller de lectura desarrolló las HCL; el vocabulario, decodificación, fluidez, memoria funcional y de atención, construcción y cohesión de oraciones, es decir, expresa mayor vocabulario, sigue indicación, lee con menos tropiezos. Las HP que desarrolló el estudiante A5 son; La observación, descripción, comparación, interpretación e inferencia de manera básica. Por lo tanto, del estudiante A5 se encuentra en el nivel Medio, es decir cuando inició el ciclo escolar estaba en el nivel bajo, ahora con las estrategias se encuentra en el nivel Medio, significa que comienza a utilizar las habilidades para comunicarse, para el aprendizaje y la comprensión lectora.

Se puede resumir los resultados en la Tabla 4, del estudiante A6 desarrolló las HCL; el vocabulario, mejoró la fluidez, decodificación, la memoria funcional y de atención, la construcción y cohesión de oraciones. Las HP que desarrolló fueron: la observación, habilidad inesperada la motivación, interpretación, descripción e inferencia. Por lo tanto, las HCL y HP pasan al nivel Medio, significa que el estudiante comienza a utilizar las habilidades para comunicarse, él aprendizaje y para la comprensión lectora.

Se exponen los resultados en la Tabla 4 del estudiante A7, sintetiza las HCL que desarrolló fueron; el vocabulario, la fluidez, decodificación, memoria funcional y de atención, y la construcción y cohesión de oraciones, por lo tanto, el estudiante A7 pasa al nivel Medio, significa que comienza a utilizar las HCL para comunicarse, para el aprendizaje y para la comprensión lectora.

Se sintetizan los resultados de la Tabla 4 del estudiante A8, se observa que las HCL que desarrolló fueron; el vocabulario, la fluidez, decodificación, memoria funcional y de atención, por lo tanto, el estudiante A8 pasa al nivel Medio, significa que comienza a utilizar las HCL para comunicarse, para el aprendizaje y para la comprensión lectora. Las HP que se observan que desarrolló A8, fueron

La literatura existente ha encontrado una fuerte relación a las HCL, en cuanto a las observaciones acerca de los datos cualitativos, como la motivación, el tiempo suficiente de atención de la madre al hijo, aprender a pensar, además para el desarrollo de las habilidades de la comprensión lectora están relacionadas con el pensamiento crítico, y la heurística emocional y heurística de asociación lo fundamenta (Faccione, 2007).

Los resultados de la estrategia del taller de lectura los resultados es un hallazgo interesante, ya que ninguna de las investigaciones fundamenta el desarrollo de las HP indispensables para la comprensión lectora, como lo es la habilidad de observar, es decir, pensar de manera abstracta buscando todas las características posibles en lo que observa el

estudiante. Los estudiantes del tercer grado si mejoraron en la comprensión lectora, además se observaron en la manera de expresarse, en otras materias como en matemáticas.

Los resultados proporcionan un fuerte soporte para la solución a los problemas en HCL y HP en estudiantes con BRE. Además, un fuerte soporte al argumento de la comprensión lectora de (González-Rodríguez y Londoño-Vásquez, 2019; Lee, 2019; Couso-Domínguez y Vieiro-Iglesias, 2017; Pascual-Gómez y Carril-Martínez, 2017; Lluch y Sánchez-García; Hoyos y Gallego, 2017; Guerrero, 2016; Londoño-Muñoz, Jiménez-Jiménez, González-Alexander, y Solovieva, 2016; Llamazares, 2015; Guzmán, Correa, Arvelo, y Abreu, 2015; Camacho-Quiroz, 2013; Alfonso y Sánchez, 2009; Caballero, 2008; Solé, 1998).

Es bastante probable que la falta del desarrollo de HCL y HP es el resultado de que haya estudiantes con BRE. El factor importante es la metodología implementada como la IA en la educación. Este hallazgo del desarrollo de HCL y HP en estudiantes con BRE, puede ayudar a comprender por qué hay estudiantes de BRE en las escuelas de educación básica, se trata de un hábito que se arraiga en el factor pedagógico, es decir, a una enseñanza de HCL y HP no situada en todos los estudiantes desde el inicio escolar para su desarrollo cognitivo del estudiante.

4. CONCLUSIONES

En esta investigación se propuso el desarrollo de las HCL y HP para que los estudiantes con BRE mejoren en la comprensión lectora y avancen en el aprendizaje en tercer grado de educación básica, así mismo se concluye que se ha cumplido el objetivo y los estudiantes demostraron un avance significativo en la comprensión lectora, con la enseñanza de las HCL, HP y con la implementación de estrategias didácticas.

En esta investigación sobre el desarrollo de las HCL y HP en estudiantes de BRE del tercer grado, se ha explicado la importancia que tienen dichas habilidades para la comprensión lectora. Sería arriesgado concluir que mediante las 10 estrategias didácticas los alumnos desarrollan las HCL y HP y resuelva el 100% del problema de los estudiantes con BRE.

Esta investigación ha encontrado que las tareas entre los estudiantes de BRE y sus madres o tutores, su apoyo es primordial para el para el avance educativo de los estudiantes. El segundo hallazgo fue que, con las estrategias didácticas implementadas, los estudiantes efectivamente tuvieron avances significativos que se reflejaron en la promoción al siguiente grado (cuarto grado). Un hallazgo importante es que con la metodología IA se puede desarrollar las HCL y HP en estudiantes entre 8 y 9 años de edad.

Los resultados aquí presentados son el punto de partida para una investigación adicional en el tema de aprender a pensar y las habilidades del pensamiento crítico en educación básica. Por último, la investigación hace varias contribuciones notables en el mundo académico en el aula, la resolución de problemas con BRE en la lectura, enseñanza aprendizaje, docencia y la enseñanza de habilidades para aprender a pensar.

En las conclusiones se evidencian avances en la mayoría de las variables evaluados; las habilidades de la comprensión lectora que sobresalen en los estudiantes son; vocabulario, la memoria funcional, las estrategias multisensoriales, y las HP observadas son: la observación, comparación, clasificación, representación, interpretación y la descripción. Las habilidades de la comprensión lectora están ligadas al desempeño escolar de los estudiantes, y que mientras más estrategias didácticas experimenten los estudiantes, transforman su pensamiento en aprender a pensar, además posee habilidades más sofisticadas por medio de la lectura

AGRADECIMIENTOS

Greta, Deni, Amanda y Fernando Angel González, al Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología (CONACYT), y los ejemplares docentes quienes me acompañaron en la culminación de la tesis de Maestría; Dr. Roberto Cruz Muela, Dra. Celia Carrera, Dra. Pilar, Mtro. Cañas, Rodolfo Sandoval y Mtro. Moisés de la UPNECH.

REFERENCIAS

- Alfonso, D. y Sánchez, C. (2009). *Comprensión textual, primera infancia y Educación Primaria*. Bogotá, Colombia: Ecoe
- Álvarez, P. y López, A. (2016). El teatro como herramienta didáctica en la enseñanza de la Historia de la Educación Contemporánea. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*. 10(1), 41-51. DOI: 10.19083/ridu.10.459
- Amestoy, M. (2002). La investigación sobre el desarrollo y la enseñanza de las habilidades de pensamiento. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 4, (1) 127-159. Recuperado en <https://www.redalyc.org/pdf/155/15504108.pdf>
- Anguera, T. (1983): *Manual de prácticas de observación*. Ciudad de México, México: Trillas.
- Aparco, J., Bautista-Olórtegui, W. y Pillaca, J. (2017). Evaluación del impacto de la intervención educativa-motivacional "como jugando" para prevenir la obesidad en escolares del Cercado de Lima: resultados al primer año. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 34(3), 386-394. DOI:10.17843/rpmesp.2017.343.2472
- Arellano, L. Mendoza, G. y Villarreal, A. (2017). Driving STEM Learning with Educational Technologies. IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-2026-9.ch014
- Araya, N. (2014). Las habilidades del pensamiento y el aprendizaje significativo en matemática de escolares de quinto grado en Costa Rica. *Actualidades investigativas en educación*, 14(2), 1-30. Recuperado de <http://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v14n2/a03v14n2.pdf>
- Arriaga, M. (2015). El diagnóstico educativo, una importante herramienta para elevar la calidad de la educación en manos de los docentes. 3(31), 63-73. Recuperado de <https://www.redalyc.org/html/4780/478047207007/>

- Ausubel, N. (1983). *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo*. Ciudad de México, México: Trillas.
- Caballero, E. (2008). *Comprensión lectora de los textos argumentativos en los niños de poblaciones vulnerables escolarizados en quinto grado de educación básica Primaria*. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.
- Camacho-Quiroz, R. (2013). Lectura en México, un problema multifactorial. *Revista Contribuciones desde Ecatepec*, 25(2), 153-156. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/281/28128741003.pdf>
- Chávez, M. (2005). *Estrategias didácticas para favorecer la comprensión*. Tesis no publicada de Maestría. Ciudad de México, México: UPN.
- Chávez, L. (2015). Estrategias para el fomento a la lectura: Ideas y Recomendaciones para la ejecución de talleres de animación lectora. *Revista de E-Ciencias de la Información*, 5(2), 1-16. DOI: 10.15517/eci.v5i2.19605
- Couso-Domínguez, I., y Vieiro-Iglesias, P. (2017). Competencia lectora y resolución de problemas matemáticos. *Revista De Estudios E Investigación En Psicología Y Educación*, (01), 153-162. <https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.01.2477>
- Equipo understood (2019). Seis estrategias que los maestros usan para ayudar a los niños con dificultades de aprendizaje y de atención. New York, E.U.A. Recuperado de <https://www.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/6-strategies-teachers-use-to-help-kids-with-learning-and-attention-issues>
- Faccione, P. (2007). *El pensamiento crítico: ¿Qué es y porque es importante? Insight Assesment; The California Academic Press, California, E.U.A.* Recuperado de <http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PensamientoCriticoFacione.pdf>
- Fernández, V. y Beligoy, M. (2015). Estilos de aprendizaje y su relación con la necesidad de reestructuración de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios de primer año. *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, 18(5), 361-366. [DOI:10.4321/S2014-98322015000600011](https://doi.org/10.4321/S2014-98322015000600011)
- Fumagalli, j., Elina, M., Barreyro, J., Jacobovich, S., y Jaichengo, V. (2018). Fluidez lectora en niños con dislexia. *Revista Argentina de Neuropsicología* 34(1), 12-30. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/330765118_Evaluacion_de_la_fluidez_lectora_en_ninos_con_dislexia
- Gobierno de la República (2017). Porcentaje de estudiantes que obtiene el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica de Presidencia, creado el 2017-11-16 17:45. Gob.com. Ciudad de México. Recuperado de <https://datos.gob.mx/busca/dataset/mexico-con-educacion-de-calidad-estadisticas-nacionales/resource/46a54384-3dc8-4ab6-8742-60cce1f87839>
- González-López, M. Machin-Mastromatteo, J. Tarango, J. y Romo, R. (2018). Taller/conferencia a alumnos del colegio mayor universitario Jesús-María de la Universidad de Granada, España. Recuperado de

https://www.academia.edu/37717790/taller_conferencia_a_alumnos_del_colegio_mayor_universitario_jesus-maria_de_la_universidad_de_granada_espac3%91a

- González-Rodríguez, M. y Londoño-Vásquez, D. (2019). Estrategias pedagógicas de literacidad: experiencia significativa en una Institución Educativa de Boyacá. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 17(1), 253-268. DOI:10.11600/1692715x.17115
- Guerrero, D. (2016). La importancia e impacto de la lectura, redacción y el pensamiento crítico en la educación superior. *Revista Zona Próxima*. 24(1). DOI:10.14482/zp.24.8727.
- Guzmán, R., Correa, A., Arvelo, C., y Abreu, B. (2015). Conocimiento del profesorado sobre las dificultades específicas de aprendizaje en lectura y escritura. *Revista de Investigación Educativa*, 33(2), 289-302. DOI: [10.6018/rie.33.2.211101](https://doi.org/10.6018/rie.33.2.211101)
- Hernández, G., Duque, O., y González, C. (2015). Desarrollo del pensamiento crítico en el nivel de educación primaria a través del uso de las TIC en el campo formativo de lenguaje y comunicación. *Educec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, (53), 315. DOI:10.21556/edutec.2015.53.260
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Ciudad de México, México. MC Graw Hill Education.
- Hoyos, A. y Gallego, T. (2017). Desarrollo de habilidades de comprensión lectora en niños y niñas de la básica primaria. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 51(1), 23-45. Recuperado de <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/841/1359>
- Lapkin, E. (2019). *Entender las dificultades con la lectura*. New York, E.U.A. Recuperado de <https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/understanding-your-childs-trouble-with-reading>
- Lee, A. (2019). *Seis habilidades para la comprensión lectora*. New York, E.U.A. Recuperado de <https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/6-essential-skills-needed-for-reading-comprehension>.
- Llamazares, M. (2015). La activación de conocimientos previos (ACP): una estrategia de comprensión lectora. *Didáctica. Lengua y Literatura*: 27(1), 111-130. DOI:10.5209/rev_DIDA.2015.v27.51408
- Lojo-Seoane, C., Facal, D., Juncos-Rabadán, O, Pereiro, A. (2014). El nivel de vocabulario como indicador de reserva cognitiva en la evaluación del deterioro cognitivo ligero. *Anales de Psicología*, 30(3), 1115-1121. DOI:10.6018/analesps.30.3.158481
- Londoño-Muñoz, N., Jiménez-Jiménez, S., González-Alexander, D-C., y Solovieva, Y. (2016). Análisis de los errores en la lectura y en el lenguaje escrito en niños de educación primaria. *Ocnos*, 15(1), 97-113. DOI:10.18239/ocnos_2016.15.1.931.
- Lluch, G. y Sánchez-García, S. (2017). La promoción de la lectura: un análisis crítico de los artículos de investigación. *Revista Española de Investigación Científica*. 40(4), 1-14. DOI:10.3989/redc.2017.4.1450.

- Marín, R., Guzmán, I., y Castro, G. (2012). Diseño y validación de un instrumento para la evaluación de competencias en preescolar. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 14(1), 182-202. Recuperado en <http://redie.uabc.mx/vol14no1/contenido-maringuzmanc.htm>
- Matas, A. (2018). Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 20(1), 38-47. DOI:10.24320/redie.2018.20.1.1347
- Mertler, C. (2016). *Introduction to Educational Research*. Washington, D.C, E.U.C: SAGE.
- Monsalve, H. (2016). Aproximaciones hacia una definición de bajo rendimiento. Sabaneta, Universidad de Manizales. Bogotá, Colombia. Recuperado de http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/2613/1/Monsalve_Henry_De_Jes%C3%BAs_2016.pdf.
- Moreno, G., Huerta, C. y Castellanos, J. (2007). *Aprender a pensar: actividades para el desarrollo de procesos cognitivos 6º*. Ciudad de México, México. Santillana.
- Mota, D. y Valles, R. (2015). Papel de los conocimientos previos en el aprendizaje de la matemática universitaria. *Acta Scientiarum. Education*, 378(1), 85-90. DOI: 10.4025/actascieduc.v37i1.21040
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2017). PISA 2015 Assessment and analytical framework: Science, reading, mathematics, financial literacy and collaborative problem solving, revised edition, PISA. Paris. Francia. DOI:10.1787/9789264281820-en.
- Paré, C., y Soto-Pallares, C. (2017). El fomento de la lectura de cómics en la enseñanza de las lenguas en Educación Primaria. *Ocnos*, 16 (1), 134-143. DOI:10.18239/ocnos_2017.16.1.1300.
- Pascual-Gómez, I. y Carril-Martínez, I. (2017). Relación entre la comprensión lectora, la ortografía y el rendimiento: Un estudio en Educación Primaria. *Ocnos*, 16(1), 7-17. DOI: 10.18239/ocnos_2017.16.1.1167.
- Payà, A. y Chamorro, C. (2018). El cuento infantil como elemento pedagógico. La revista El Mundo de los Niños (1887-1891). *El Futuro del Pasado*, 9, 257-284. DOI:10.14516/fdp.2018.009.001.010
- Pickard, A. (2013). *Research methods in information: 2nd Edition*. Chicago. EUA. Neal-Schuman.
- Romero J. (2016): *Estrategias de aprendizaje para visuales, auditivos y kinestésicos*. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*. En línea. <http://www.eumed.net/rev/atlante/2016/05/kinestesicos.html>
- Schilardi, A. (2014). Estilos de aprendizaje importancia de la visualización en la geometría. *Revista Educación Y Desarrollo Social*, 8(1), 148-161. DOI:10.18359/reds.563
- Secretaría de Educación Pública (2017). *Aprendizajes clave: Para la educación integral, educación primaria*. Ciudad de México, México. Recuperado de

https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/primaria/1grado/1LpM-Primaria1grado_Digital.pdf

- Solé, I. (1998). *Estrategias de la lectura*. Barcelona, España. Editorial Graó.
- Solé (2004). Proyectos y programas de innovación en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. En Badía, A., Mauri, T. y Monereo, C. (Coords.). *La práctica psicopedagógica en educación formal*. Barcelona: UOC.
- Valenzuela, J., Nieto, A., y Muñoz, K. (2014). Motivación y disposiciones: Enfoques alternativos para explicar el desempeño de habilidades de pensamiento crítico. *REDIE: Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 16(3), 16-32. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15532554002>
- Valenzuela, J., Muñoz, C., Silva-Peña, I., Gómez, V. y Precht A. (2015). Motivación escolar: Claves para la formación motivacional de futuros docentes. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 41(1), 351-361. [DOI:10.4067/S0718-07052015000100021](https://doi.org/10.4067/S0718-07052015000100021)

Mariela González-López. Doctoranda en Educación, Artes y Humanidades, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México. *Maestra* en Educación Básica (UPNECH), *Ing. Mecánico* en Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Autora de dos libros de texto (lectoescritura y matemáticas de primer grado de educación básica), *Ponente* Internacional y Nacional sobre las habilidades de pensamiento, habilidades para la comprensión lectora, investigación acción y alfabetización informativa. *Experiencia docente* en Educación Básica y Educación superior.